

PERSPECTIVAS PARA MELHORIAS NO PPP COM O EMPREGO DAS NOVAS OBSERVÁVEIS E APLICAÇÕES EM CIÊNCIAS GEODÉSICAS

OSVALDO TAVARES DE CAMARGO JUNIOR¹
PAULO SERGIO DE OLIVERIA JUNIOR²

¹Universidade Federal do Paraná – osvaldo.tavares@ufpr.br

²Universidade Federal do Paraná – paulo.junior@ufpr.br

O PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) é uma técnica que permite alcançar precisões centimétricas e sub-centimétricas tanto em aplicações estáticas quanto em tempo real, utilizando-se um único receptor GNSS (*Global Navigation Satellite System*) [1-2]. Amplamente empregado em geodésia, o PPP pode ser utilizado para monitoramento de deformações na superfície terrestre, levantamentos cadastrais e vem sendo cada vez mais adotado para aplicações relacionadas à navegação [3]. Desse modo, estudos como os de [4] e [5], exploram a viabilidade do PPP em comparação com técnicas tradicionais de posicionamento, destacando a necessidade de mais pesquisas para entender melhor suas vantagens em diferentes condições. [6] e [7] fornecem uma visão abrangente sobre o potencial e as limitações do PPP, analisando seus avanços ao longo das últimas duas décadas e sugerindo direções futuras para a tecnologia. Eles concluem que os avanços na pesquisa sobre o método PPP, provavelmente, levarão a uma gama crescente de produtos, especialmente em termos de acurácia. Ainda, [8] relatam melhorias significativas no desempenho do PPP com a introdução de novos sinais do GPS (*Global Positioning System*), Galileo e BeiDou-2/3, alcançando uma precisão horizontal e vertical de 2,3 e 2,6 cm, respectivamente, em processamento no modo estático, e 5,4 e 7,5 cm em processamento no modo cinemático, após uma hora de processamento com correções SSR (*State Space Representation*) disponíveis em tempo real. Os autores também observam que a mitigação de vieses conhecidos no GPS Block-IIIF L5 pode levar a melhorias médias de aproximadamente 15% e 20% no RMS (*Root Mean Square*) horizontal e vertical, respectivamente. Esses avanços destacam o potencial para melhorias na acurácia do PPP. O presente estudo de iniciação científica explora as possibilidades com as portadoras L5 e E5a, avaliando seu desempenho por meio do processamento na biblioteca RTKLIB, versão b34h [9], uma solução *open-source* de posicionamento geodésico. Foram selecionadas duas estações de referência da RBMC (Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo) para este estudo: UFPR, localizada em Curitiba, Paraná, e POVE, situada em Porto Velho, Rondônia. O critério de seleção considerou a variação da atividade ionosférica nas diferentes regiões. Curitiba, localizada em uma região de latitude média, experimenta uma atividade ionosférica mais intensa durante o verão devido à maior exposição à radiação solar direta. Em contraste, a localização equatorial de Porto Velho apresenta uma ionização constante ao longo do ano, independentemente da estação, proporcionando uma oportunidade de avaliar os efeitos da atividade ionosférica em regiões de baixa latitude. O modo de posicionamento utilizado foi o PPP Cinemático, empregando diferentes combinações de frequências para os sinais de satélite. Duas configurações foram testadas: L1+L2/E5b e L1+L2/E5b+L5/E5a. O filtro de kalman definido no processamento dos dados foi no modo “*forward*”, visando simular condições de posicionamento tempo real. Além disso, também foram avaliadas diferentes máscaras de elevação: 15° e 10°, a fim de observar a resiliência dos novos sinais à presença de multicaminho e efeitos atmosféricos mais próximos do horizonte. Também foram corrigidos efeitos de marés terrestres, bem como estimativa de parâmetros atmosféricos, tais como STEC (*Slant Total Electron Contents*) e ZTD (*Zenith Total Delay*). Dessa forma, foi possível comparar o desempenho do PPP, nessas condições, com e sem a inclusão das bandas L5/E5a. Para a estação UFPR, no DoY (*Day of Year*) 004/2022, os resultados de rastreamento das 10:00 às 10:45 indicaram que a inclusão do sinal L5/E5a melhorou a acurácia e o viés nas componentes Leste e Norte. Apesar dos ganhos nas componentes horizontais, a acurácia da altitude elipsoidal apresentou uma degradação de aproximadamente 2%, enquanto as componentes Leste e Norte melhoraram em aproximadamente 57% e 23%, respectivamente, com a inclusão do sinal L5/E5a, conforme mostrado na Tabela 1. Para melhorar a geometria do posicionamento, foi testada uma máscara de elevação de 10° na estação UFPR, permitindo a inclusão de satélites com ângulos mais baixos. Entretanto, essa abordagem pode introduzir erros ao aumento da influência da ionosfera e da troposfera. A análise com a máscara de 10° revelou melhorias na acurácia das componentes Leste e Norte em aproximadamente 39% e 34%, respectivamente, e na componente Vertical em 14%, como apresentado na Tabela 2. Comparando os resultados obtidos com máscara de 15°

em relação à 10°, houve melhorias de cerca de 3% na componente Leste e 21% na componente Norte com dados de dupla frequência, e 33% na coordenada Norte com dados de tripla frequência. No entanto, a redução da máscara para 10° causou uma degradação significativa na componente Vertical, com perdas superiores a 100%, indicando um impacto negativo na acurácia da altitude. Para a estação POVE no DoY 191/2022, com rastreamento das 10:00 às 10:45, foram observadas melhorias significativas na acurácia das componentes Leste, Norte e altitude elipsoidal com a adição do sinal L5/E5a, e ganhos de aproximadamente 23%, 36% e 51%, respectivamente (Tabela 3). A redução da máscara de elevação para 10° indicou uma melhoria significativa na acurácia dos dados de tripla frequência. Para a componente Leste, foi observada uma degradação de cerca de 9%, enquanto as componentes Norte e Vertical apresentaram melhorias notáveis, com ganhos da ordem de 60% e 63%, respectivamente (Tabela 4). Já a comparação entre as máscaras de elevação de 15° e 10° revelou que o tempo de convergência permaneceu semelhante. Com dados de dupla frequência, houve uma degradação na acurácia das componentes Leste, Norte e Vertical, com perdas de 17%, 33% e 5%, respectivamente. Em contraste, com dados de tripla frequência, foram obtidas melhorias na acurácia das componentes Norte e Vertical, com ganhos de 16% e 22%, respectivamente, enquanto a componente Leste teve uma redução significativa de 67%. Esses resultados evidenciam a importância de escolher a máscara de elevação adequada para otimizar a acurácia do posicionamento. Dessa forma, a inclusão dos sinais L5/E5a proporcionou melhorias gerais na precisão do posicionamento, embora uma avaliação com maior representatividade estatística seja necessária para obter conclusões mais sólidas. Nos testes realizados, observou-se um ganho médio de aproximadamente 33% na componente Leste, 35% na Norte e 71% na Vertical, ao considerar uma máscara de elevação de 15°. Esses ganhos indicam que a adição dos sinais L5/E5a resultou em benefícios substanciais para a precisão da solução de posicionamento. Outras análises, em diferentes horários de rastreamento, também foram realizadas e confirmaram os resultados encontrados nesse trabalho (Tabelas 1, 2, 3 e 4). Nas próximas etapas desta pesquisa, será usado um volume de dados maior para garantir significância estatística. Outrossim, será investigado o uso do PPP com novas observáveis para aplicações práticas, como o monitoramento de pontos na superfície terrestre, o posicionamento de RPAS (*Remotely Piloted Aircraft Systems*) e o levantamento de vértices de apoio para aerofotogrametria.

Tabela 1 – RMS da Dupla e Tripla Frequência na Estação UFPR com Máscara de Elevação de 15°

Componentes	RMS - Dupla Frequência (m)	RMS - Tripla Frequência (m)	Ganho do RMS (%)
e	0,233	0,101	~ +56,652
n	0,350	0,271	~ +22,571
up	0,316	0,325	~ -2,848

Fonte: Autores (2024).

Tabela 2 – RMS da Dupla e Tripla Frequência na Estação UFPR com Máscara de Elevação de 10°

Componentes	RMS - Dupla Frequência (m)	RMS - Tripla Frequência (m)	Ganho do RMS (%)
e	0,225	0,136	~ 39,556
n	0,275	0,181	~ 34,182
up	0,802	0,687	~ 14,339

Fonte: Autores (2024).

Tabela 3 – RMS da Dupla e Tripla Frequência na Estação POVE com Máscara de Elevação de 15°

Componentes	RMS - Dupla Frequência (m)	RMS - Tripla Frequência (m)	Ganho do RMS (%)
e	0,296	0,228	~ +22,973
n	0,341	0,215	~ +36,950
up	1,111	0,544	~ +51,035

Fonte: Autores (2024).

Tabela 4 – RMS da Dupla e Tripla Frequência na Estação POVE com Máscara de Elevação de 10°

Componentes	RMS - Dupla Frequência (m)	RMS - Tripla Frequência (m)	Ganho do RMS (%)
e	0,348	0,380	~ -9,195
n	0,455	0,180	~ +60,440
up	1,169	0,424	~ +63,730

Fonte: Autores (2024).

Referências

- [1] ZUMBERGE, J. F.; HEFLIN, M. B.; JEFFERSON, D. C.; WATKINS, M. M.; WEBB, F. H. Precise Point Positioning for the Efficient and Robust Analysis of GPS Data from Large Networks. **Journal of Geophysical Research: Solid Earth**, v. 102, n. B3, p. 5005–5017, 1997.
- [2] GRINTER, T.; ROBERTS, C. Real Time Precise Point Positioning: Are We There Yet? **IGNSS Symposium**, 2013. Disponível em: <https://www.spatial.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/184937/2013_Grinter_and_Roberts_IGNSS2013_real_time_PPP_are_we_there_yet.pdf>. Acesso em: 25/1/2024.
- [3] ALVES, C. M. D.; MONICO, J. F. G.; ROMÃO, V. M. C. Análise da Acurácia no PPP a Partir da Solução de Ambiguidades GPS em Curtos Períodos de Ocupação. **Revista Brasileira de Cartografia**, v. 63, 2011. Disponível em: <<https://seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia/article/view/43755>>. Acesso em: 25/1/2024.
- [4] RIZOS, C.; JANSSEN, V.; ROBERTS, C. D.; GRINTER, T. **Precise Point Positioning: Is the Era of Differential GNSS Positioning Drawing to an End?**, 2012. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:16328765>>.
- [5] ZANETTI, G. Z.; VEIGA, L. A. K.; OLIVEIRA JÚNIOR, P. S. Monitoramento Estrutural por GNSS: Análise do PPP e Posicionamento Relativo na UHE Mauá. **Anuário do Instituto de Geociências**, v. 43, n. 3, 2020. Disponível em: <<https://revistas.ufjf.br/index.php/aigeo/article/view/38603>>. Acesso em: 11/3/2024.
- [6] HUBER, K.; HEUBERGER, F.; ABART, C.; et al. PPP: Precise Point Positioning - Constraints and Opportunities. p.1–17, 2010. **International Federation of Surveyors**. Disponível em: <<https://repositum.tuwien.at/handle/20.500.12708/42639>>. Acesso em: 25/1/2024.
- [7] GRINTER, T.; ROBERTS, C. D. **Precise Point Positioning: Where are We Now?**, 2011. Disponível em: <<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:131031767>>.
- [8] NACIRI, N.; HAUSCHILD, A.; BISNATH, S. Exploring Signals on L5/E5a/B2a for Dual-Frequency GNSS Precise Point Positioning. **Sensors**, v. 21, n. 6, p. 2046, 2021.
- [9] TAKASU, T. **RTKLIB ver. 2.4.2 Manual**, 2013.